

Vocabulario de oficina en inglés

Actividad educativa para aprender vocabulario de oficina en inglés de forma divertida.

Nivel recomendado: Primaria y ESO

Formato: Imprimible

Duración estimada: 10–15 minutos

Descripción

Esta sopa de letras recopila vocabulario vinculado a oficinas y entornos laborales en inglés, que los estudiantes deben encontrar dentro de la cuadrícula. Las palabras se presentan en diferentes direcciones: horizontal, vertical y diagonal. Es un material didáctico ideal para **estudiar inglés** en el aula, en casa o como actividad de refuerzo y repaso

Cuadrícula de letras

U Z U A D R H G R J
P R I N T E R D E L
T T T D E S K V T W
N P E M N O G F U P
E C A E C A M M P I
M D H Z F L J F M X
U J A A P F R V O F
C X A F I X O U C B
O W N F U R I C Q X
D G N I T E E M U R

Palabras para buscar:

DESK | CHAIR | COMPUTER | PRINTER | FAX | MEETING | COFFEE | DOCUMENT

Instrucciones del juego

1. Objetivo del juego: Encuentra todas las palabras relacionadas con oficina que están ocultas en la sopa de letras.

2. Comenzar:

- Observa la cuadrícula llena de letras.
- Las palabras pueden estar colocadas horizontalmente, verticalmente o diagonalmente, en cualquier dirección.

3. Buscar palabras:

- Localiza las palabras en inglés relacionadas con oficina.
- Las palabras pueden cruzarse entre sí.

4. Final del juego:

- Una vez encontradas todas las palabras, puedes marcar tu hoja como completada o revisarla con tu profesor o profesora.

¿Cómo resolver la sopa de letras?

Una vez descargado e impreso este documento, puedes resolver la sopa de letras con cualquiera de estas opciones:

- Lápiz, ideal si quieres poder borrar y corregir.
- Bolígrafo, perfecto para marcar las letras con firmeza.
- Rotuladores o subrayadores, si prefieres hacerlo más visual y divertido.
- Incluso puedes usar diferentes colores para cada palabra sobre oficina, ¡hazlo tuyo!

Versión para imprimir creada por <https://www.profilingua.es/> – Recursos educativos para aprendizaje de idiomas.